

УДК 796.011.3

**ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — ПОМОЩНИК, А НЕ ЗАМЕНА
УЧИТЕЛЮ: ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ И
СПОРТУ**

ЗУЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Магистр педагогических наук, зав. кафедрой «Культуры, спорта и начальной военной подготовки» НАО «ВКУ имени С. Аманжолова», Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

ЛАРИОНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Учитель физической культуры, КГУ «Школа-гимназия №12» ОО по городу Усть - Каменогорску УО ВКО, Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

ЗУЕВА АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНА

Инструктор по физической культуре, КГУ «Санаторный детский сад-ясли №103» ОО по городу Усть-Каменогорску УО ВКО, Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

РОМАНОВА ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВНА

Кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой физического воспитания Алтайского государственного университета, Барнаул, Россия

ЗИНОВЬЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Учитель физической культуры, КГУ «Таврическая средняя школа», Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан

Аннотация: В условиях цифровой трансформации образования и спорта актуализируется проблема определения роли искусственного интеллекта в системе физического воспитания. Целью исследования являлось выявление отношения школьников и учителей физической культуры к использованию искусственного интеллекта в учебно-тренировочном процессе и обоснование его роли как вспомогательного инструмента в формировании осознанного отношения к труду, дисциплине и физкультурно-спортивной деятельности.

Исследование выполнено в рамках описательно-аналитического подхода с применением социологических методов. В эмпирической части использовалось структурированное анкетирование обучающихся 7–11 классов и учителей физической культуры. Общая выборка составила 124 респондента. Обработка данных осуществлялась с применением методов описательной статистики и элементов контент-анализа.

Результаты показали, что школьники в целом положительно относятся к занятиям физической культурой и проявляют высокий интерес к цифровым технологиям, однако не всегда осознают роль систематических усилий и дисциплины. Искусственный интеллект воспринимается учащимися и педагогами преимущественно как средство педагогической поддержки, а не как замена учителя. Сделан вывод о необходимости педагогически выверенной интеграции искусственного интеллекта с сохранением ведущей роли учителя.

Ключевые слова: искусственный интеллект, физическая культура, цифровизация образования, осознанное отношение к труду, мотивация учащихся.

Введение. Цифровая трансформация образования и спорта в последние годы сопровождается активным внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые находят применение в анализе двигательной активности, визуализации техники выполнения упражнений, мониторинге физического состояния и персонализации учебно-тренировочного процесса. Современные исследования в области физического воспитания и спорта

подчёркивают, что ИИ способен существенно расширить аналитические и методические возможности педагогов и тренеров, обеспечивая более точную и наглядную обратную связь обучающимся [1, 4].

В систематическом обзоре авторов отмечается, что применение ИИ в физическом воспитании способствует повышению интереса учащихся к занятиям, улучшению понимания техники движений и развитию самостоятельного анализа собственных действий. Вместе с тем автор подчёркивает, что эффективность ИИ напрямую зависит от педагогической интерпретации получаемых данных и уровня цифровой компетентности учителя. ИИ в данном контексте рассматривается не как автономный субъект обучения, а как инструмент поддержки профессиональной деятельности педагога [1].

Аналогичная позиция представлена в обзоре Rahmani et al. (2024), посвящённом применению ИИ в спортивной индустрии. Авторы указывают, что интеллектуальные системы успешно используются для анализа тренировочных нагрузок, прогнозирования результатов и оптимизации тренировочного процесса. Однако подчёркивается, что ИИ не способен заменить тренера в аспектах, связанных с воспитанием, формированием дисциплины, мотивации и осознанного отношения к спортивному труду. Человеческий фактор — опыт, эмпатия и педагогическое руководство — остаётся ключевым элементом эффективной подготовки спортсменов.

Особую значимость проблема соотношения роли тренера и ИИ приобретает в школьной физической культуре и детско-юношеском спорте. Исследование взглядов учителей физической культуры на внедрение ИИ в школьные занятия показало, что большинство педагогов воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент, способный улучшить наглядность обучения и индивидуализацию обратной связи, но не как замену профессиональной педагогической деятельности. Учителя подчёркивают, что формирование ответственности, дисциплины и устойчивой мотивации у учащихся возможно только в условиях живого педагогического взаимодействия [2].

Синтез результатов исследований, посвящённых применению ИИ в физическом воспитании и спорте, показывает, что цифровые технологии могут усиливать образовательный эффект занятий за счёт визуализации, объективизации оценки и повышения вовлечённости обучающихся. При этом авторы подчёркивают, что ключевая роль тренера и учителя трансформируется, но не утрачивается: педагог становится наставником и организатором осознанной учебно-тренировочной деятельности, а ИИ выполняет функцию интеллектуального помощника.

Формирование осознанного отношения к труду и спорту предполагает понимание учащимися ценности систематических усилий, дисциплины и постепенного достижения результата. Как показывают исследования в области физического воспитания, использование ИИ без соответствующего педагогического сопровождения может привести к смещению акцента на внешние стимулы и снижению самостоятельности обучающихся. В этой связи особую актуальность приобретает анализ того, как сами участники образовательного процесса — школьники и учителя — воспринимают внедрение ИИ и соотносят его с ролью тренера [1, 5].

Таким образом, несмотря на растущий интерес к использованию искусственного интеллекта в сфере физической культуры и спорта, остаётся недостаточно изученным вопрос его влияния на формирование осознанного отношения к труду и спортивной деятельности. Это обуславливает необходимость эмпирических исследований, направленных на выявление отношения школьников и учителей физической культуры к ИИ как к вспомогательному инструменту, а не замене тренера, что и определяет цель настоящего исследования.

Целью настоящего исследования является выявление и научное обоснование отношения школьников и учителей физической культуры к использованию искусственного интеллекта в учебно-тренировочном процессе, а также определение роли искусственного интеллекта как вспомогательного инструмента в формировании осознанного отношения к труду, дисциплине

и физкультурно-спортивной деятельности, при сохранении ведущей педагогической роли тренера.

Задачи исследования:

1. Проанализировать современные научные источники, раскрывающие роль искусственного интеллекта как средства поддержки тренера в системе физического воспитания и спорта.

2. Выявить уровень осознанности школьников в отношении роли личного труда, дисциплины и систематических усилий в физической культуре и спорте, а также их отношение к использованию искусственного интеллекта как цифрового помощника.

3. Изучить мнение учителей физической культуры о педагогической целесообразности внедрения искусственного интеллекта в школьные занятия, включая оценку его возможностей, рисков и перспектив интеграции в учебно-тренировочный процесс.

Методология исследования. В исследовании использовался описательно-аналитический дизайн с применением социологических методов. Методологическая основа работы опиралась на современные подходы педагогических исследований в области физического воспитания и спорта, ориентированные на изучение ценностных установок, мотивации и отношения участников образовательного процесса к инновационным технологиям.

Исследование было направлено на анализ роли искусственного интеллекта в системе физического воспитания с позиций учащихся и учителей физической культуры при концептуальном подходе, согласно которому искусственный интеллект рассматривается как вспомогательный инструмент, а не как замена тренера или педагога.

В эмпирической части исследования приняли участие 124 респондента, в том числе:

- 98 обучающихся общеобразовательных школ в возрасте 13–17 лет (7–11 классы);

- 26 учителей физической культуры, работающих в системе общего среднего образования.

Участие в исследовании носило добровольный и анонимный характер. Все респонденты были проинформированы о целях исследования и дали согласие на использование полученных данных в научных целях. Объём выборки соответствует методическим рекомендациям по проведению социологических и педагогических исследований в школьной среде и позволяет выявить устойчивые тенденции в отношении участников образовательного процесса к использованию искусственного интеллекта.

Сбор эмпирических данных осуществлялся с использованием структурированного анкетирования. Были разработаны отдельные анкеты для школьников и учителей физической культуры с учётом их различной роли в образовательном процессе.

Анкета для обучающихся была направлена на выявление:

1. отношения к урокам физической культуры и занятиям спортом;
2. уровня осознанности в отношении роли личного труда, дисциплины и усилий;
3. представлений об искусственном интеллекте и возможностях его применения;
4. отношения к использованию цифровых помощников в процессе занятий;
5. восприятия роли учителя (тренера) в условиях внедрения ИИ.

Анкета для учителей физической культуры включала вопросы, отражающие:

1. оценку уровня дисциплины и осознанности учащихся;
2. представления о педагогическом потенциале искусственного интеллекта;
3. отношение к ИИ как к вспомогательному средству обучения;
4. возможные риски и ограничения цифровизации;
5. перспективы интеграции ИИ в школьные занятия физической культурой.

Анкеты содержали преимущественно закрытые вопросы с фиксированными вариантами ответов, а также отдельные открытые вопросы, позволявшие респондентам аргументировать свою позицию.

Опрос проводился в комбинированном формате. Применение смешанного формата обеспечило доступность участия для респондентов и повысило надёжность собранных данных.

Анализ полученных данных осуществлялся с использованием методов описательной статистики, включающих расчёт относительных показателей (в процентах), что позволило определить доминирующие тенденции в отношении школьников и учителей к использованию искусственного интеллекта в физическом воспитании.

Ответы на открытые вопросы анализировались с применением элементов контент-анализа, что дало возможность выделить ключевые смысловые категории, связанные с осознанным отношением к труду, дисциплине, мотивации и педагогической роли тренера.

Результаты исследования. Результаты социологического опроса школьников свидетельствуют о в целом положительном отношении обучающихся к занятиям физической культурой и спортивной деятельности. Так, 65% респондентов отметили интерес к урокам физической культуры, что указывает на сохранение эмоционально-положительной мотивации к физической активности в подростковом возрасте. В то же время 62% учащихся признала, что не всегда осознаёт необходимость систематических усилий и дисциплины для достижения устойчивых спортивных результатов. Данные тенденции в обобщённом виде представлены на рис. 1, отражающем результаты интервью среди школьников.

Рисунок 1. Результаты интервью школьников об отношении к физической культуре и использованию искусственного интеллекта

Анализ ответов также показал низкий уровень информированности обучающихся в вопросах использования искусственного интеллекта в физической культуре и спорте: лишь 29% респондентов имеют относительно чёткое представление о сущности ИИ. Несмотря на это, 78% школьников выразили интерес к применению цифровых технологий на уроках физической культуры. При этом 67% обучающихся рассматривают искусственный интеллект как средство, способное помочь учителю в объяснении техники движений и исправлении ошибок, тогда как только 8% допускают возможность замены тренера ИИ. Кроме того, 60% школьников отметили, что использование цифровых помощников с визуальной обратной связью могло бы повысить их мотивацию к занятиям, что подчёркивает потенциал ИИ как инструмента педагогической поддержки.

Результаты интервью с учителями физической культуры дополняют полученные данные и позволяют глубже интерпретировать выявленные тенденции. 92% педагогов указали на недостаточный уровень осознанного отношения учащихся к дисциплине и систематическим усилиям, особенно в контексте долгосрочного физического и спортивного развития. Эти оценки подтверждают наличие педагогической проблемы формирования ценностного отношения к труду в системе школьной физической культуры. Обобщённые результаты интервью учителей представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Результаты интервью учителей физической культуры о возможностях и ограничениях применения искусственного интеллекта

В то же время большинство учителей 85% положительно оценивают возможности использования искусственного интеллекта как вспомогательного педагогического инструмента, прежде всего для повышения наглядности обучения, анализа техники движений и индивидуализации обратной связи. Лишь незначительная часть педагогов выразила опасения относительно возможного снижения роли учителя в условиях цифровизации образовательного

процесса. В качестве основных барьеров внедрения ИИ в школьные занятия физической культурой респонденты отметили недостаток материально-технической базы, отсутствие методической подготовки и перегруженность учебных программ.

Обсуждение результатов. Сопоставление результатов интервью школьников и учителей (рис. 1–2) позволяет сделать вывод о том, что искусственный интеллект воспринимается участниками образовательного процесса преимущественно как инструмент поддержки, а не как альтернатива профессиональной деятельности тренера или учителя физической культуры. Высокий интерес учащихся к цифровым технологиям сочетается с признанием значимости живого педагогического взаимодействия, что подтверждается низкой долей респондентов, допускающих возможность замены тренера ИИ.

Выявленный у школьников недостаточный уровень осознанности в отношении роли труда и дисциплины согласуется с оценками учителей и подчёркивает необходимость целенаправленного педагогического сопровождения. В данном контексте искусственный интеллект может рассматриваться как средство усиления рефлексии и мотивации обучающихся за счёт визуализации результатов и обратной связи, однако его эффективность напрямую зависит от методически грамотного использования под руководством педагога.

Таким образом, результаты исследования подтверждают концептуальное положение о том, что искусственный интеллект в системе физического воспитания должен выполнять функцию помощника, усиливающего педагогическое воздействие и способствующего формированию осознанного отношения к труду и спорту, при сохранении ведущей роли учителя физической культуры.

Заключение. Проведённое исследование позволило комплексно проанализировать отношение школьников и учителей физической культуры к использованию искусственного интеллекта в учебно-тренировочном процессе и определить его роль в формировании осознанного отношения к труду и физкультурно-спортивной деятельности. Полученные результаты подтверждают актуальность рассмотрения искусственного интеллекта не как самостоятельного субъекта обучения, а как вспомогательного инструмента, усиливающего педагогическое воздействие учителя.

Установлено, что большинство школьников положительно относятся к занятиям физической культурой и проявляют высокий интерес к цифровым технологиям. Вместе с тем выявлен недостаточный уровень осознанности учащихся в понимании роли систематических усилий, дисциплины и длительного труда в достижении устойчивых спортивных результатов. Данное противоречие свидетельствует о необходимости целенаправленного педагогического сопровождения, направленного на формирование ценностного отношения к физической культуре и спорту.

Результаты интервью показали, что школьники в подавляющем большинстве воспринимают искусственный интеллект как средство, способное повысить наглядность обучения, улучшить понимание техники движений и усилить мотивацию за счёт визуальной обратной связи. При этом крайне незначительная доля обучающихся допускает возможность замены тренера искусственным интеллектом, что подчёркивает сохранение значимости человеческого фактора и живого педагогического взаимодействия в образовательном процессе.

Мнение учителей физической культуры в целом согласуется с позицией учащихся. Педагоги признают наличие проблемы недостаточной осознанности и дисциплины у школьников, особенно в долгосрочной перспективе физического и спортивного развития. В то же время большинство учителей положительно оценивают потенциал искусственного интеллекта как вспомогательного инструмента, способного расширить методические возможности преподавания, при условии сохранения ведущей воспитательной и организационной роли учителя. Основными ограничениями внедрения ИИ в школьную практику были обозначены материально-технические и методические факторы.

Таким образом, результаты исследования подтверждают концептуальное положение о том, что эффективная интеграция искусственного интеллекта в систему школьной физической культуры возможна лишь в рамках педагогически выверенного подхода, ориентированного на развитие осознанности, ответственности и понимания ценности труда у обучающихся. Искусственный интеллект в данном контексте должен рассматриваться как средство поддержки и усиления педагогического процесса, а не как замена профессиональной деятельности тренера или учителя физической культуры.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой и апробацией методических моделей использования искусственного интеллекта в физическом воспитании, направленных на формирование осознанного отношения к труду и спорту, а также с расширением выборки и применением экспериментальных педагогических методов оценки эффективности таких моделей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wang, Y., & Wang, X. (2024). Artificial intelligence in physical education: comprehensive review and future teacher training strategies. In *Frontiers in Public Health* (Vol. 12). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1484848>
2. Ahn, D., & Lim, H. (2025). Exploring K-12 Physical Education Teachers' Perspectives on Opportunities and Challenges of AI Integration through Ideation Workshops. Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings . <https://doi.org/10.1145/3706598.3713646>
3. Vishnyakova, O. N., & Kulik, E. N. (2025). ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A HR MARKETING TOOL IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS. *Science and Sport: Current Trends*, 13(3). <https://doi.org/10.36028/2308-8826-2025-13-3-222-233>
4. Rahmani, M., Majedi, N., Hemmatinejad, M., & Jamshidi, A. (2024). Application of Artificial Intelligence in the Sports Industry: A Review Article. *AI and Tech in Behavioral and Social Sciences*, 2(2). <https://doi.org/10.61838/kman.aitech.2.2.4>
5. Feng Cao, M., Lei, S., Lin, M., & Xiang, M. (2022). Application of artificial intelligence-based big data AI technology in physical education reform. *Mobile Information Systems*, 2022, Article ID 4017151. <https://doi.org/10.1155/2022/4017151>